

ITALY

**ONLINE
CONFERENCE**

**"FORMATION OF PSYCHOLOGY
AND PEDAGOGY AS
INTERDISCIPLINARY SCIENCES"**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

WWW.INTERONCONF.ORG

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2022

© Authors, 2022

FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (**13 November 2022**). Part 13 – 112p.

Chief editor: Candra zonyfar- PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Tone Roald, PhD Associate Professor of Psychology University of Copenhagen

Elin Eriksen Ødegaard, Professor, Western Norway University of Applied Sciences

Mariane Hedegaard, Professor Emerita, Copenhagen University, Denmark

Magnus Englander, PhD Associate Professor of Psychology Malmo University, Sweden

Paul Sullivan, PhD University of Bradford Bradford, United Kingdom

Mathias TraczykSøren, PhD

Thiesen Amanda, PhD

Nybroe Rohde, PhD

Languages of publication: Italy, dansk, English, русский, беларуская, limba română, uzbek,

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference "**FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES**".

Gli atti della conferenza sono raccomandati per scienziati e insegnanti negli istituti di istruzione superiore. Possono essere utilizzati nell'istruzione, compreso il processo di insegnamento post-laurea, la preparazione per l'ottenimento di diplomi di laurea e master. La revisione di tutti gli articoli è stata effettuata da esperti, i materiali sono protetti dal diritto d'autore degli autori. Gli autori sono responsabili dei contenuti, dei risultati delle ricerche e degli errori.

TABLE OF CONTENTS	
X.M.Raximova Qo'chqarova Asaloy Dilmurod qizi <i>XONA GULLARI ICHIDAGI AJOYIB GULLAR</i>	5
Choriyev Yo'lchi Maxmudovich <i>O'ZBEKISTON-ROSSIYA: MADANIY VA MADANIY-MA'RIFIY FAOLIYAT</i>	9
Sholdarov Dilshod Azimiddin's son <i>REFORMS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM</i>	13
Sherjanova Kamila Saparbayevna Mirjasurov Mirnodir Mirnosir o'g'li <i>DETERMINATION OF THE RELIABILITY OF OPTICAL CABLES</i>	17
Ж.М.Кўзиев <i>FЎЗАНИ МАҚБУЛ ОЗИҚЛАНИШИГА ОБ-ҲАВОНИ ТАЪСИРИ</i>	21
А.Т.Шарипов <i>МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НОЧНЫМ ЭНУРЕЗОМ</i>	26
Уразбаева Дилбар <i>ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ПСИХОКОРРЕКЦИОН МЕТОДЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ</i>	29
К.В.Dilmonov Kadirova Dilnoza Rasul's daughter <i>DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS</i>	32
Исаков Акбар Анваржонович <i>ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ</i>	36
Давлатбоев Мухаммади Тожиidinovich Анварова Рухшона Аъзамовна <i>БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ</i>	39
Shaymardanov Ural Baltayevich Shoymardonova Dilorom Nuriddinovna Jovliev Mukhriddin <i>BUGUNGI KUNDAGI TIBBIYOT</i>	43
D.Kamoldinova <i>PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS</i>	47
Maxsudova Ravshanoy <i>SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF URBAN AND RURAL PARENTS' PERCEPTIONS OF THEIR CHILDREN'S FUTURE</i>	50
Tursunov Anvar Sultonovich <i>ISLOM MIKROMOLIYA TASHKILOTLARINI TASHKIL QILISHNING IQTISODIY ZARURLIGI</i>	53
Tulebayeva Gulzar Paraxatovna <i>BERDAQ IJODINING O'RGANILISHI VA ADABIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI</i>	58
Эсанбай Омонмуратович Бабаев	64

МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НОЧНЫМ ЭНУРЕЗОМ

А.Т.Шарипов

Центр развития профессионального образования медицинских работников

Актуальность. Анализ современных литературных данных показал, что энурезом страдают около 30% детей в возрасте 4 лет, 10% в возрасте 7 лет, 3% в возрасте 12 лет и с 1% в 18 лет. Приблизительно у 0,5% взрослого населения сохраняются эпизоды ночного мочеиспускания от детства. Энурез чаще встречается среди мальчиков и при наличии в семейном анамнезе. Клиника данного заболевания, была описана работами многочисленных отечественных и зарубежных авторов. Она определится тем, что ночное непроизвольное мочеиспускание отмечаться в большей степени у лиц с недостаточно сформированной нервной системой. Стоит отметить, что несостоятельность нервной систем не является единственной патологией, так как у данной группы лиц отмечается отставание в половом развитии, а также физические показатели значительно ниже оптимальных для текущего возраста. 80% детей с энурезом – эмоционально лабильны, с заниженной самооценкой; 45% - испытывают чувство одиночества; 12% детей – агрессивны. Сложность и неоднозначность клинических проявлений, особенности нарушения функций и динамика заболевания нередко приводят к диагностическим ошибкам. При этом происходит неуклонное ухудшение качества жизни пациента, прогрессирование заболевания и остается высокий уровень инвалидизации.

Цель. Разработка современных алгоритмов диагностики и комплексного лечения детей с ночным энурезом с использованием методов народной медицины.

Задачи исследования: выявить этиопатогенетические факторы формирования ночного энуреза у детей;

оценить психоневрологическое развитие и функциональную активность вегетативной регуляции детей с ночным энурезом.

Материалы исследования: в данном исследовании описаны результаты клинического обследования 120 детей с диагнозом «ночной энурез», получивших лечение в отделении неврологии. Респонденты были отобраны методом случайной выборки и соответствуют требованиям репрезентативности научных исследований.

Разработаны современные критерии определения факторов риска с учетом клинико-параклинических показателей ночного энуреза у детей;

При анализе нейропсихологических показателей уровень нарушений напрямую зависел от степени тяжести энуреза. Был проведен анализ корреляционной связи между количеством мокрых ночей и показателями качества жизни, который показал во всех случаях обратную сильную корреляционную взаимозависимость между

показателями. Нарушения сна и вегетативные нарушения имели достоверную связь с тяжестью энуреза;

Разработана прогностическая модель для определения вероятности наличия энуреза у обследованных детей в зависимости от факторов риска методом бинарной логистической регрессии. При предварительном анализе было выявлено, что статистически значимыми являются нарушение сна, наследственность, неблагоприятный перинатальный анамнез, нейропсихологические и вегетативные нарушения;

Разработаны современная комплексная терапия методом народной медицины (иглорефлексотерапия и фитотерапия), позволяющие повысить уровень эффективности лечения ночного энуреза у детей. На основании определения методом урофлуометрии типа мочевого пузыря у детей с энурезом определяли выбор активирующего или тонизирующего влияния иглорефлексотерапии.

Разработаны алгоритмы ранней диагностики и комплексной терапии ночного энуреза у детей методами народной медицины.

Выводы: При анализе нейропсихологических показателей уровень нарушений напрямую зависел от степени тяжести энуреза. Был проведен анализ корреляционной связи между количеством мокрых ночей и показателями качества жизни, который показал во всех случаях обратную сильную корреляционную взаимозависимость между показателями. Нарушения сна и вегетативные нарушения имели достоверную связь с тяжестью энуреза.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Балакина Н.С. Клинико-электроэнцефалографические особенности энуреза у детей. // Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 1-2. С.19-22.
2. Мирварисова Л., Нурмаматова К., Мирзарахимова К. Медицинский менеджмент, оптимизация и совершенствование системы здравоохранения в Узбекистане // *Stomatologiya*. – 2018. – Т. 1. – №. 4 (73). – С. 61-64.
3. Mamatqulov, B. M., Mirzarakhimova, K. R., Urazaliyeva, I. R., Avezova, G. S., & Mirakhmedova, S. S. (2021). Risk Factors for Congenital Anomalies in Children and the Role of the Patronage Nurse. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 8803-8815.
4. Нурмаматова, К. Ч., & Ризаев, Ж. А. (2020, July). Тошкент шахрида болалар орасида алергик ринит таркалиши ва динамикаси. *Материалы II Международной научно-практической онлайн конференции «современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения»* (Vol. 17, pp. 51-52).
5. Абдурашитова Ш. А., Нурмаматова К. Ч. Основные особенности общей заболеваемости болезнями нервной системы среди детей в Узбекистане // *Молодой ученый*. – 2017. – №. 7. – С. 125-128.

6. Mirzarakhimova, K. R., ЗБ Nurmatova K. Ch, F. M. Turaxanova, and Z. B. Abdashimov. "Causes of congenital anomalies in children and the role of nursing in it." *The american journal of medical sciences and pharmaceutical research* 52-72 (2020).
7. Mirzarakhimova, K. R., and K. Nurmatova. "CH, the question on the prevalence functional disorders dental system in children." *XII International (XXI All-Russian) Pirogov scientific medical conference students and young scientists Moscow*. Vol. 120. 2017.
8. Мирзарахимова К. Р. Распространенность врожденных аномалий у детей: факторы риска и роль патронажной медсестры в их предупреждении //Медицинская сестра. – 2020. – Т. 22. – №. 5. – С. 41-48.
9. Mirzarakhimova, K. R. Congenital dent facial anomalies. In *I-international scientific-practical Internet conference" Actual questions medical science in XXI century* (pp. 219-223).
10. Мирзарахимова К. Р., Нурмаганова К. Ч., Абдашимов З. Б. Изучение статистики врожденных аномалий //Вестник науки. – 2019. – Т. 4. – №. 12 (21). – С. 207-214.
11. Mirzarakhimova, K. R., Kamilov, A. A., Tangirov, A. L., Turakhonova, F. M., & Mamadjanov, A. (2022). Risk factors caused by congenital disorders in children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 76-82.
12. Mirzarakhimova K.R., Umarov B. A., Abramovna K.D. Sadikova G., Kamilov A. A., Akhmadaliev N., Distribution of congenital anomalies in children, risk factors. *International Journal of Health Sciences Journal*, 6(S1), 361-372.
13. А.Т. Шарипов, Н.О. Эргашева, К.Ч. Нурмаганова Клинико-неврологические проявления энуреза у детей и новые подходы к немедикаментозным путям коррекции. *Новый день в медицине*. -2021. С-6-10.

